

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА МЕЖДУ СОРТАМИ ПШЕНИЦЫ (*TRITICUM AESTIVUM*) С ПОМОЩЬЮ ДНК- МАРКЕРОВ

¹Бахадиров Умиджан Шакирджанович, ²Юлдашов Уткир Хайитович

^{1,2}старший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений

Ташкентская область, Кибрайский район, Ботанический ВИР – 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023889>

Abstract. Изучение генетического разнообразия и родственных связей между сортами пшеницы является актуальной задачей современной селекции. Традиционные морфологические методы оценки разнообразия часто оказываются недостаточно информативными, особенно при работе с близкородственными линиями. В связи с этим, молекулярные маркеры, основанные на анализе ДНК, представляют собой мощный инструмент для точной идентификации и классификации сортов.

Цель данной работы заключается в исследовании возможности применения ДНК-маркеров для определения близкого родства между сортами пшеницы рода *Triticum*. Будут проанализированы различные типы ДНК-маркеров (SSR) с целью выявления наиболее информативных для данной задачи.

Ключевые слова: пшеница, микросателлитный маркер, SSR маркеры, ДНК-маркеры, Молекулярная генетика

Таксономия пшеницы имеет долгую историю, и существование различных конкурирующих классификаций, а также использование разных ботанических названий для одного и того же вида вызывают путаницу среди исследователей. Использование различных вариантов классификации для рода *Triticum* остается предметом обсуждения при проведении молекулярно-биологических, генетических и филогенетических исследований, идентификации и сбора образцов пшеницы, а также в селекционной практике.

Карл Линней считается первым ученым, систематизировавшим пшеницу. Однако, судя по его собственным записям, классификация пшеницы имеет гораздо более древнюю историю [1]. Система классификации пшеницы, предложенная Линнеем в 1753 году, основывалась на ряде морфологических признаков, таких как фенология (яровая пшеница - *T. aestivum* L., озимая пшеница - *T. hybernum* L.), морфология зерновки (спельта - *T. spelta* L.) и ости. Позднее Дюмортье дополнил классификацию пшеницы важным признаком, связанным с процессом окультуривания – хрупкостью колоса. Кёрнике также внес значительный вклад в классификацию пшеницы, основываясь на морфологических различиях и описав большое количество видов и сортов в этом роде [2]. Известно, что классификации возникают в результате изучения флоры. Хотя многие флоры XVIII-XIX веков включали описания пшеницы (рода *Triticum*), они не внесли существенных новшеств в ее систематику.

Ганчаров, пересматривая классификацию Морриса и Сирса, обратил внимание на один недостаток. По мнению ученого, разделение видов на группы без объяснения, чем эти группы отличаются друг от друга, является неоправданным [3]. Эти группы, по его мнению,

не являются неправильными с формальной точки зрения, но они представляют собой неофициальные группы, не имеющие четкого номенклатурного статуса. «Если бы они захотели, они могли бы формализовать эти группы, выделив их в секции. Однако ни Боуден, ни Моррис и Сирс этого не сделали. Кто-то может не согласиться с их решением, но это не значит, что оно неправильное, просто оно отличается. Кроме того, они использовали название *T. dicosson* вместо *T. dicossum*», – отмечается в работах Ганчарова. В настоящее время название этого вида остается предметом обсуждения [4].

В качестве экспериментального материала были использованы 30 сортов пшеницы, относящихся к роду *Triticum*, на которых были проведены молекулярные анализы для определения степени родства.

1- Таблица

Сорта пшеницы, использованные для определения степени родства с помощью ДНК-маркеров

№	сорта	№	сорта	№	сорта
1	Краснадар-99	11	Зомин-1 (Жиззах)	21	Антонина
2	Ок марварид	12	Дустлик(Жиззах)	22	Узбекистон-25
3	Илгор	13	Антонина (Хон текс)	23	Дружба
4	Эоз	14	Есаул (Андижон)	24	Юка
5	Зомин-1 (Карши)	15	Марс	25	Андижон-4 (Учкургон)
6	Жасмина	16	Нодир	26	Андижон-4 (Анжижон)
7	Форбома	17	Ёгду	27	Андижон-2 (Анжижон)
8	Аср (Наманган)	18	Кадр	28	Андижон-2 (Учкургон)
9	Семруг	19	Навбахор	29	Васса (ВИР Тошкент)
10	Истиклол	20	Алексевич	30	Васса (ВИР Андижон)

Для выделения геномной ДНК из исследовательских образцов использовали метод СТАВ (см. Цетилтриметиламмоний бромид — цетилтриметиламмоний бромид) [10]. Количество образцов геномной ДНК определяли методом гель-электрофореза на основе сравнения с удельной концентрацией (50 мкл) молекулы ДНК I-фага и их количество составляло 50 мкл. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с использованием ПЦР-системы FroFlex (Applied Biosystems, США) на основе 6 микросателлитных (Simple Sequence Повторы (SSR)) ДНК-маркеров Xgwm44, WMC473, Xgwm635, Xgwm111, Xgwm337 и Xgwm642, которые тесно связаны по пшеницы) проводилось с использованием оборудования. Молекулярную массу продуктов ПЦР определяли методом гель-электрофореза (Thermo Scientific, США) и фотографировали на приборе Molecular Imager (BOI-RAD, США). Результаты молекулярного анализа генотипировали в компьютерной программе GelAnalyzer.

1.Рисунок Электрофорограмма ПЦР-ампликонов в исследуемых образцах ДНК-маркера Xgwm44

ДНК-маркер Xgwm44 имеет в общей сложности пять аллелей (424, 414, 212, 154, 147, 139, 133, 96, 91 и 86 пар оснований (b.p.)) в исследованных образцах пшеницы.

ДНК-маркер Xgwm337 имеет в общей сложности пять аллелей в исследованных образцах пшеницы (689, 244, 239, 234, 229, 223, 220, 219, 183, 180, 160, 157, 152, 147, 128, 84, 83, 36, 32), 30 и 28 пар оснований (b.p.))

ДНК-маркер WMC473 имеет в общей сложности пять аллелей (335 и 407 пар оснований (b.p.)) в исследованных образцах пшеницы.

ДНК-маркер Xgwm642 имеет в общей сложности пять аллелей (442, 436, 429, 428, 427, 368, 282, 276, 270, 269, 221 и 216 пар оснований (b.p.)) в тестируемых образцах пшеницы.

ДНК-маркер Xgwm111 имеет в общей сложности пять аллелей в исследованных образцах пшеницы (272, 218, 213, 197, 193, 153, 151, 149 пар оснований (b.p.))

ДНК-маркер Xgwm635 имеет в общей сложности пять аллелей (246, 228, 160, 156, 149, 119, 116 и 112 пар оснований (b.p.)) в тестируемых образцах пшеницы.

Филогенетические отношения 30 образцов пшеницы, исследованных на основе 6 ДНК-маркеров и их аллельных вариантов, были изучены с помощью пакета программ Hierarchical Clustering dendrograms статистического анализа NCSS 2022.

2-картинка. Филогенетическое древо 30 сортов пшеницы на основе полиморфизма ДНК-маркеров близкого родства.

В результате анализа филогенетических отношений было выявлено, что изучаемые сорта пшеницы разделились на две основные группы. К первой группе отнесли сорт Аликсевич. Вторая группа, в свою очередь, разделилась на четыре подгруппы. В первую подгруппу вошел сорт Марс, во вторую - Юка, в третью - сорта Андижон-2 и Андижон-4. Четвертая подгруппа также разделилась на две части. В первую часть вошел сорт Кадр, а вторая разделилась еще на три подгруппы. В первую из этих трех подгрупп вошло восемь сортов, во вторую - пятнадцать сортов, а в третью - один сорт Краснадар-99.

В заключении из этого следует, что 30 сортов пшеницы, будучи близкими родственниками, разделились на две группы: российские сорта образовали отдельную группу, в то время как наши местные сорта оказались в одной группе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kořnicke F (1885) Der Weizen. In: Kořnicke F, Werner H (eds) *Hundbuch des Getreidebaus*. Bd. 1. Paul Parey, Berlin, pp 22–114
2. King SB (1959) The kinds and distributions of wheats in China (In Chinese). Nanjing Agricultural College Press, Nanjing, pp 21–22
3. Goncharov NP, Gaidalenok RF (2005) Chromosomal location of genes controlling spherical grains and compact spike in *Triticum antiquorum* Heer ex Udacz. *Russ J Genet* 41:1262–1267
4. Hammer K (1980) Zur Taxonomie und Nomenklatur der Gattung *Aegilops* L. *Feddes Rep* 91:225–258.